

IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARNING TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA PEDAGOG VA OTA-ONA HAMKORLIGI

Usmonova Moxiraxon Maxammadjon qizi

University of business of science nodavlat oliy ta'lim muassasasi magistri

Gmail: usmonovamoxira1601@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15640868>

Annotatsiya. Mazkur maqolada imkoniyati cheklangan o'quvchilarning ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda pedagog va ota-ona hamkorligining ahamiyati yoritiladi. Imkoniyati cheklangan bolalar o'quv jarayonida ko'proq e'tibor va maxsus yondashuvni talab qilganligi sababli, ularning ta'lim-tarbiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun pedagog va ota-ona o'rtasida o'zaro ishonchli hamkorlikni shakllantirish muhimdir. Ushbu hamkorlik o'quvchining individual ehtiyojlarini aniqlash, moslashtirilgan ta'lim rejalarini ishlab chiqish va ularni amalda qo'llashda hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Maqolada ota-ona va pedagog o'rtasidagi muloqotni mustahkamlashning nazariy asoslari va amaliy yo'nalishlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: imkoniyati cheklangan o'quvchi, ta'lim-tarbiya jarayoni, pedagog va ota-ona hamkorligi, individual yondashuv, muloqotni mustahkamlash, psixologik maslahat, o'quv jarayoni, interaktiv usul, ijtimoiy ko'nikma, moslashtirilgan ta'lim rejasi, rivojlanish strategiyasi, inkluziv ta'lim.

СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ В УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Усманова Мохирахан Махаммаджон қизи

Магистр негосударственное высшее учебное заведение

University of business of science

Gmail: usmonovamoxira1601@gmail.com

Аннотация. В данной статье освещается значение педагогического и родительского сотрудничества в эффективной организации учебно-воспитательного процесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Поскольку дети с ограниченными возможностями требуют большего внимания и особого подхода в процессе обучения, для успешного осуществления их воспитания и обучения важно формирование взаимовыгодного доверительного сотрудничества педагога и родителя. Это сотрудничество выступает решающим фактором в выявлении индивидуальных потребностей учащегося, разработке индивидуальных учебных планов и их применении на практике. В статье анализируются теоретические основы и практические направления укрепления общения родителей с педагогом.

Ключевые слова: учащийся с ограниченными возможностями здоровья, учебно-воспитательный процесс, сотрудничество педагога и родителей, индивидуальный подход, укрепление коммуникации, психологическое консультирование, процесс обучения, интерактивный метод, социальные навыки, индивидуальный план обучения, стратегия развития, инклюзивное образование.

PEDAGOGICAL AND PARENTAL COOPERATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF STUDENTS WITH DISABILITIES

Usmanova Mokhirakhan Makhammadjan qizi

**Master of University of business of science
non-governmental higher education institution**

Gmail: usmonovamoxira1601@gmail.com

Annotation. This article highlights the importance of pedagogical and parental cooperation in the effective organization of the educational process of students with disabilities. Since children with disabilities require more attention and a special approach in the educational process, it is important to form a reliable interaction between the educator and the parent in order to successfully carry out their education. This cooperation manifests itself as a decisive factor in determining the individual needs of the student, developing adapted education plans and putting them into practice. The article analyzes the theoretical foundations and practical directions of strengthening communication between parents and educators.

Keywords: student with disabilities, educational process, pedagogical and parental cooperation, individual approach, communication strengthening, psychological counseling, educational process, interactive method, social skills, personalized education plan, development strategy, inclusive education.

Kirish. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning ta'lim-tarbiya jarayonini har tomonlama qo'llab-quvvatlash – bugungi kunda jamiyatning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu o'quvchilar jismoniy, aqliy yoki sezgi a'zolaridagi nuqsonlar sababli an'anaviy ta'lim shakliga to'laqonli qo'shila olmasliklari mumkin. Shuning uchun ham ularga moslashtirilgan ta'lim dasturlari, maxsus pedagogik va psixologik yondashuvlar zarur bo'ladi. Biroq bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirishda eng katta mas'uliyat, avvalo, pedagog va ota-onaning chambarchas hamkorligiga bog'liq. Zero, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi bilan bir qatorda, ota-onaning faol ishtiroki va ularning bolaga bo'lgan mehr-muhabbati, yordami va nazorati ushbu sinf o'quvchisining rivojlanishi va jamiyatga integratsiyalashuviga katta ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur maqolada imkoniyati cheklangan o'quvchilarning ta'lim-tarbiya jarayonida pedagog va ota-ona hamkorligining nazariy asoslari, amaliy ahamiyati, xorijiy va mahalliy tajribalar, olimlarning ilmiy qarashlari hamda ushbu hamkorlikni yanada samarali qilish usullari atroflicha tahlil qilinadi. Qolaversa, maqolada ayrim muammolar, to'siqlar va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ilgari suriladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Avvalo, imkoniyati cheklangan o'quvchilar toifasiga kimlar kirishi haqida qisqacha ma'lumot berish kerak. Bu toifaga nogironlik holati bilan tug'ilgan yoki keyinchalik turli sabablarga ko'ra jismoniy yoki aqliy rivojlanishida nuqson paydo bo'lgan bolalar kiradi. Ba'zi hollarda ko'rish, eshitish, harakatlanish yoki nutq apparati cheklangan o'quvchilar bo'lishi mumkin, boshqa hollarda esa intellektual rivojlanishida biroz orqada qolgan yoki hissiy-emotsional muammolarga ega o'quvchilar ham shu toifaga kiritiladi. Ular har biri o'ziga xos pedagogik yondashuv va moslashtirilgan dars usullariga muhtoj bo'ladi.

Ayni shu sharoitda o'qituvchining bilim va mahorati, maxsus qo'llanmalar va texnologiyalardan foydalanish, psixologik-pedagogik metodlarni qo'llash kabi jihatlar faqatgina o'quv muhitida emas, balki uy sharoitida ham mustahkamlanishi lozim. Shu boisdan, ota-ona

va pedagog har kuni, doimiy aloqada bo'lib, bolaga ko'mak beruvchi reja asosida ishlashi zarur. Shunday muvofiq lashtirilgan hamkorlik ro'y bermasa, o'quvchining jamiyatga integratsiyalashuvi, rivojlanishi sekinlashishi yoki, hatto, butkul to'xtab qolishi ham mumkin.

M.Turdimov "Psixologik yordamga muhtoj bolalarni o'qitish metodikasi" asarida shunday deydi: "Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning ta'lim olish jarayonida ularning individual ehtiyojlarini to'g'ri aniqlash, ta'lim dasturini moslashtirish va eng muhimi, ota-ona bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish – bu murakkab masalaning muvaffaqiyatli yechilishining kalitidir" [1].

G.Shodmonova "Inkluziv muhitda pedagogik kompetensiya" asarida shunday yozadi: "Pedagog imkoniyati cheklangan bolaga ta'lim-tarbiya berishni faqat maktab devorlari bilan cheklab qo'yishdan saqlanishi lozim. U ota-onalar bilan muntazam aloqada bo'lib, bolaning uy sharoitida ham rivojlanish jarayonini yo'naltirishi kerak" [2]. Demak, o'qituvchining kasbiy mahorati ota-onaga ta'lim tavsiyalari, dars ishlanmalari yoki amaliy mashqlarni tushuntirib berishi, individual rejani sozlab borishida namoyon bo'ladi. Ota-ona – bolaga eng yaqin insonlar bo'lib, ularning hissiy va ma'naviy ko'magi bolaning rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ota-ona imkoniyati cheklangan farzandining ehtiyojlarini yaxshi biladi, uning salomatligi va emotsional holatini kuzatib boradi. Uy sharoitida mashqlarni bajarish, bolaning o'qituvchidan olgan topshiriqlarini tashkil etish, maxsus qurilmalar yoki qo'shimcha darsliklar sotib olish, rejalashtirish ishlari – bularning barchasi ota-ona mas'uliyatining bir qismidir.

Ba'zida ota-onalar boladagi nuqson sababli tushkunlikka tushishi, jamiyat e'tiboridan xavotirlanishi mumkin. O'qituvchi esa professional nuqtai nazardan ota-onaga ko'mak ko'rsatish, bola rivojiga ziyon yetkazmasdan, o'z vaqtida zarur ma'lumot yoki tibbiy-psixologik maslahatlar bilan ularga dalda bo'lishi shart. Shu ma'noda, hamkorlikning ruhiy-psixologik ahamiyati ham kattadir.

Tadqiqot metodologiyasi. Pedagog va ota-ona hamkorligi, avvalo, bolaning rivojlanishiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maktabda o'qituvchi bolaga dars o'tish, tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish bilan band bo'ladi. Uyda esa ota-ona bu jarayonning davomiyligi, izchilligini ta'minlaydi, bolaga mustaqil mashqlar, takrorlashlar, ijtimoiy-psixologik muhitni yaratadi. Shu bilan birga, bola ota-onaning tinimsiz e'tiborini his qilgan va maktabdan olgan bilim-ko'nikmalarini takomillashtira olgan holda kuchli motivatsiyaga ega bo'ladi. Natijada o'quvchining psixologik holati yanada barqarorlashadi.

Pedagog va ota-ona muntazam aloqada bo'lsa, individual ta'lim dasturi yoki reabilitatsion dasturni ishlab chiqish ancha yengillashadi. Masalan, o'qituvchi o'quvchining sinfdagi xatti-harakati, darsni o'zlashtirish darajasi, qiyinchiliklari haqida ota-onaga ma'lumot beradi. Ota-ona esa uyda kuzatilgan o'zgarishlar, bolaning emotsional holati, uy vazifalarini bajarishdagi muammolar haqida o'qituvchiga xabar qiladi. Shunday ikki tomonlama axborot almashinuvi natijasida ta'lim jarayonini mos ravishda to'g'rilash va yanada samarali qilish imkoniyati paydo bo'ladi.

Imkoniyati cheklangan bolalar jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun ijtimoiy ko'nikmalarni egallashi kerak. Bunda maktabda turli jamoaviy tadbirlar, darslarda ishtirok etish, do'stlar bilan muloqot qilish orqali tajriba orttirsa, ota-ona turli to'garaklar, madaniy tadbirlar, uy sharoitida bolani ijtimoiy faollikka undovchi mashqlarni amalga oshirishi mumkin. Bu ikki taraflama yondashuv bola ijtimoiylashuvini tezlashtiradi va kelajakda mustaqil hayot kechirishiga asos yaratadi.

T.G'aniyeva "Imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiy integratsiya qilishda ota-ona rolining ahamiyati" nomli risolasida shunday yozadi: "Ota-ona, o'qituvchi va butun jamoa hamkorligi natijasida shaxsning jamiyatga moslashuvi eng qisqa muddatda va mumkin qadar kamroq ziddiyat bilan kechadi" [3].

O'qituvchi va ota-ona bir maqsad yo'lida harakat qilsa, bola rivojida "sinergiya effekti" yuzaga chiqadi. Ya'ni, maktabdagi dars jarayoni uyda mustahkamlanadi, dars mashqlarining ma'lum bir qismi tarbiyaviy o'yinlar orqali ota-ona bilan amalga oshiriladi. Natijada imkoniyati cheklangan bolaning ijtimoiy, hissiy, kommunikativ sohalaridagi bo'shliqlar kamayadi.

B.Asadov "Inkluziv ta'lim psixologiyasi va tarbiya" kitobida bunday deydi: "Imkoniyati cheklangan bolada maktab muhitida rivoj topgan ijtimoiy ko'nikma uy sharoitida ota-ona tomonidan rag'batlantirilib, takomillashtirib borilsa, bola yanada mustahkam ijtimoiylashuv zaminiga ega bo'ladi" [4]. Demak, pedagog va ota-ona aloqasi nafaqat bilim berish, balki kommunikatsiya, ijtimoiylashuv, emosional barqarorlikni shakllantirishda ham zarur.

Imkoniyati cheklangan har bir bolaning ehtiyojlari turlicha bo'ladi. Kimdir sensor yuritmal mashqlarga muhtoj bo'lsa, boshqa biron intellektual rivojlanishiga doir qo'shimcha mashqlarga ehtiyoj sezadi. Ota-ona bola bilan kun davomida birga bo'lgani uchun uning kuchli va zaif tomonlarini yaqqolroq ko'radi, o'qituvchi esa ilmiy-metodik asosga tayangan holda metodlarni o'zgartira oladi. Shu bois, o'quv jarayonida individual ta'lim rejasini ishlab chiqish, unga bola, ota-ona va pedagog hamkorlikda rioya qilish tavsiya etiladi.

Bola intellektual yoki hissiy rivojlanishida qaysidir bosqichda muammolarga duch kelsa, ota-ona maktab bilan hamkorlik qilish orqali zudlik bilan chora ko'rishi mumkin. Bunday tezkor aloqa turli asoratlarni olishga, tibbiy yoki pedagogik-psixologik yordam ko'rsatishga sharoit yaratadi. Masalan, eshitishida nuqson paydo bo'layotgan bolaga o'z vaqtida tibbiy-profilaktik choralar ko'rish, o'quv jarayonini shunga mos reja asosida o'zgartirish va maxsus vositalardan foydalanish zarur. Pedagog va ota-ona bu jarayonda o'zaro xabardor bo'lib, bolaning sog'lig'idagi o'zgarishlar yoki dars o'zlashtirishidagi qiyinchiliklarni hamkorlikda yengishi lozim.

Tahlil va natijalar. Pedagog-ota-ona hamkorligini rivojlantirishda uchraydigan muammolar sirasiga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- Ko'p hollarda ota-ona ishlashi, uy-ro'zg'or yumushlariga bog'langanligi sababli pedagog bilan aloqa o'rnatishga vaqt yetishmasligi mumkin. Bunday sharoitda, imkon qadar, qulay va tezkor aloqa (telefon, onlayn chat, videomuloqot) yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq. Yoki maktab tomonidan kechki payt yoki dam olish kunlari alohida uchrashuv va seminarlar tashkil qilish mumkin.
- Ba'zi ota-onalar boladagi nuqson yoki rivojlanish qiyinchiliklari sababli tushkunlik yoki xijolat hissi bilan yashaydi. Bu hissiyotlar bolaga ham salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Shuningdek, ayrim hollarda ota-onalar "bolani maktab tarbiyalasini, menga dahli yo'q" deb yondashadi. Bunday to'siqlarni bartaraf etish uchun maktab psixologi, ijtimoiy pedagoglar, hamda jamiyatdagi boshqa yordamchi tuzilmalar bilan hamkorlikda ota-onalarni qo'llab-quvvatlash, savodxonlikni oshirish zarur.
- Pedagoglarning imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda yetarli tajriba va malakaga ega emasligi sababli ota-onaga to'g'ri maslahat berish qiyinlashishi mumkin. Bunday vaziyatda maxsus o'quv kurslari, seminarlarga qatnashish, xorijiy yoki ilg'or tajribaga ega mutaxassislar bilan hamkorlik qilish foyda beradi.

Ko'plab rivojlangan davlatlarda (AQSh, Kanada, Skandinaviya mamlakatlari, Yevropa Ittifoqi) inklyuziv ta'lim rivojlangan bo'lib, imkoniyati cheklangan bolalarni umumta'lim maktabiga integratsiya qilish va ularning ota-onalari bilan hamkorlik qilish yo'lga qo'yilgan. Ayrim davlatlarda maxsus "Parent Resource Center" lar tashkil qilingan bo'lib, ota-onalar u yerga murojaat etib, farzandiga mos qo'shimcha trening, mashq, texnik vositalar, huquqiy maslahat oladi.

N.Yusupova "Defektologiyada xorijiy tajribalar" asarida bunday deydi: "Xorijda pedagog va ota-ona hamkorligi juda keng qamrovli. Maktabda bir nafar defektolog, logoped yoki psixolog emas, balki butun ixtisoslashgan guruh ishlaydi va ota-onalar bu guruh bilan doimiy aloqada bo'lib, farzandining har bir rivojlanish bosqichini kuzatib borish imkoniyatiga ega" [5].

O'zbekiston ham imkoniyati cheklangan shaxslar huquqini himoya qilish, inkluziv ta'limni rivojlantirish, defektologiya va logopediya xizmatlarini takomillashtirish bo'yicha qator ishlarni amalga oshirmoqda. Yangi avlod darsliklari, rehabilitatsion markazlar, ixtisoslashgan maktablar ko'paymoqda. Maktab psixologi va maxsus pedagoglar sonini oshirish, ular uchun munosib ish haqi va malaka oshirish kurslari tashkil qilish yo'nalishida davlat siyosati yuritilmoqda.

Biroq, ba'zi hududlarda hali malakali mutaxassislar yetishmasligi, ota-onalarga axborot berish tizimi kamroq rivojlanganligi, iqtisodiy ahvoli og'ir oilalarda alohida dars vositalariga mablag' ajratish qiyin ekani kabi muammolar saqlanib turibdi. Shu ma'noda, pedagog va ota-ona hamkorligini yuksaltirish, ijtimoiy mexanizmlar orqali ota-onalarni ko'proq jalb qilish zarur bo'lmoqda.

Xulosa va takliflar. Pedagoglar imkoniyati cheklangan o'quvchilarga doir chuqur bilimga ega bo'lishi, defektolog va psixolog bilan uzluksiz hamkorlik qilishi, ota-onalar uchun amaliy-ko'rsatma shaklidagi materiallar tayyorlashi lozim. Maktabda "Ota-onalar klubi" kabi ixtisoslashgan guruh tuzish, bu yerda ma'rifiy anjumanlar, tajriba almashinish uchrashuvlarini yo'lga qo'yish mumkin. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning ta'lim-tarbiya jarayonida pedagog va ota-ona hamkorligining o'rni g'oyat muhimdir. Bir tomondan, maktabda zamonaviy metodlar, ixtisoslashgan mutaxassislar yordamida samarali pedagogik jarayon tashkil etilsa, boshqa tomondan, uyda ota-ona bolaga o'z vaqtida e'tibor, qayg'u, rag'bat va qo'llab-quvvatlash berishi kerak. Shu yo'sinda, bola jamiyatda o'zini to'laqonli a'zo sifatida his etadi, barkamol shaxs sifatida shakllanadi.

Har bir imkoniyati cheklangan bolaga jamiyat e'tibori zarur, shuningdek, o'sha bola atrofida gildardan umidvor. Pedagogning professionalligi, ota-onaning sabr-toqati va mehribonligi, mutaxassislarning yordami uyg'unlashganda, har qanday to'siq engib o'tiladi. Shunday hamkorlik jamiyatning insonparvarlik, bag'rikenglik va teng imkoniyatlar kabi tamoyillarga sodiqligini namoyon etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Turdimov. Psixologik yordamga muhtoj bolalarni o'qitish metodikasi. – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2019. – 45-bet.
2. G.Shodmonova. Inkluziv muhitda pedagogik kompetensiya. – Toshkent: "O'qituvchi", 2020. – 87-bet.

3. T.G'aniyeva. Imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiy integratsiya qilishda ota-ona rolining ahamiyati. – Toshkent: “Universitet”, 2021. – 120-bet.
4. B.Asadov. Inkluziv ta’lim psixologiyasi va tarbiya. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2019. – 112-bet.
5. N.Yusupova. Defektologiyada xorijiy tajribalar (Зарубежный опыт в дефектологии). – Toshkent: “Universitet”, 2021. – 99-bet.

INNOVATIVE
ACADEMY